

La sécurisation et le renforcement des digues du Rhône, l'optimisation d'un projet à contraintes multiples

Securing and reinforcing the Rhône levees, optimising a project with multiple constraints

AS. Prost¹, J.L. Nuel², G. Chazelle³, C. Kanel⁴

¹ Tractebel Engineering, Nîmes, anne-sophie.prost@tractebel.engie.com

² Nîmes Métropole, Nîmes, fideline.sebileau@nimes-metropole.fr

³ Communauté de Communes Rhône-Vistre-Vidourle, Gallargues-le-Montueux, gchazelle@ccrvv.fr

⁴ Établissement Public Territorial de Bassin Vistre Vistrenque, Caissargues,
caroline.kanel@vistre-vistrenque.fr

Résumé

Le Rhône, petit cours d'eau méditerranéen affluent du Vistre, est soumis aux précipitations intenses méditerranéennes et génère régulièrement des crues débordantes, notamment en octobre 1988, octobre 2014 et septembre 2021, à l'origine d'inondations des villages de Vergèze et Codognan dans le Gard (plus de 1 000 personnes exposées). Ce secteur fortement urbanisé est par ailleurs compartimenté transversalement par les remblais de l'autoroute A9, de la voie SNCF, de la RN113 et du canal Bas-Rhône-Languedoc.

La protection des zones urbanisées de Vergèze et de Codognan contre les débordements du Rhône est assurée actuellement par une digue en rive gauche de la rivière réalisée dans l'urgence suite à la crue historique de 1988. L'expertise de cet ouvrage a mis en évidence qu'il ne répond pas aux objectifs fonctionnels de protection des quartiers urbanisés, ni aux critères de sécurité requis pour les digues. Le remplacement de l'ouvrage et la construction des compléments nécessaires pour aboutir à un Système d'Endiguement cohérent ont donc été retenus en tant qu'action dans le PAPI 1 puis comme travaux dans le PAPI 3 Vistre. Une action de renaturation du lit du Rhône à visée écologique et paysagère est prévue en parallèle ; cette action jouera également un rôle dans la compensation des travaux d'endiguement.

La Communauté de Communes Rhône-Vistre-Vidourle, disposant de la compétence GEMAPI/Prévention des Inondations sur ce territoire, pilote donc le projet de sécurisation et renforcement des digues et renaturation du Rhône, en co-maîtrise d'ouvrage avec l'EPTB Vistre Vistrenque qui dispose de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques. Après une première phase d'études menées jusqu'au niveau Projet, la maîtrise d'œuvre ainsi que la constitution des dossiers d'autorisation et la maîtrise foncière ont été confiées au groupement Tractebel-Riparia-Geofit Expert, avec pour mission d'optimiser la conception en tenant compte des contraintes techniques, financières, foncières, environnementales, hydrauliques, hydrogéologiques et des interfaces avec l'ensemble des parties prenantes du territoire.

Le projet, qui comprend un système d'endiguement d'une longueur d'environ 3 km et d'une hauteur maximale de 3,5 m, est actuellement en phase d'optimisation de la conception et d'établissement des dossiers réglementaires.

L'article présente :

- le contexte du projet et les contraintes auxquelles il est soumis ;
- la méthodologie mise en œuvre pour optimiser la conception ainsi que les sources d'optimisation explorées et finalement retenues ;
- le bilan de la démarche d'optimisation menée.

Mots-clés

PAPI, système d'endiguement, optimisation de projet sous fortes contraintes, renaturation

Abstract

The Rhône, a small Mediterranean river, is a tributary of the Vistre and is subject to intense Mediterranean precipitation, which regularly leads to overflowing floods. Notably, in October 1988, October 2014, and September 2021, these floods resulted in inundations of the villages of Vergèze and Codognan, with over 1,000 people exposed. This heavily urbanized area is also compartmentalized by the embankments of the A9 motorway, the railway track, the RN113, and the Bas-Rhône-Languedoc canal.

Currently, the protection of the urbanized areas of Vergèze and Codognan against the Rhône's overflow is provided by a levee on the left bank of the river, constructed after the historic flood of 1988. Former expertise on this structure has revealed that it does not meet the functional objectives of protecting urban areas, nor the safety criteria required for levees. Therefore, the reconstruction of the structure as a coherent Flood Protection System has been chosen. An ecological and hydraulic renaturation of the Rhône riverbed is also planned as compensation and in conjunction with the embankment works.

The Rhône Vistre Vidourle Community of Communes, which has the GEMAPI flood prevention competence in this area, is leading the project for the reinforcement of levees, in collaboration with the EPTB Vistre Vistrenque that manages the renaturation of the Rhône through their aquatic environments competence. After an initial phase of studies conducted up to the basic design level, the project management, authorization documentation, and land acquisition have been entrusted to the Tractebel-Riparia-Geofit Expert consortium, with the mission of optimizing the design while considering technical, financial, land, environmental, hydraulic, hydrogeological constraints, and interfaces with all stakeholders in the region.

The project, which includes an embankment system with a length of approximately 3 km and a maximum height of 3.5 m, is currently in the phase of optimizing the design and preparing regulatory documentation.

The presentation covers :

- the project context and the constraints it faces;
- the methodology employed to optimize the design, as well as the sources of optimization explored and ultimately chosen;
- the outcome of the optimization process.

Key Words

flood protection system, project optimization under constraints, renaturation

Introduction

Dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations « PAPI 3 Vistre », visant notamment à la réduction du risque inondation et de la vulnérabilité des zones urbanisées de ce bassin versant, les acteurs compétents du territoire au titre de la loi GEMAPI - Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV) au titre de la compétence Prévention des Inondations et EPTB Vistre Vistrenque au titre de la compétence Milieux Aquatiques – portent un projet d'aménagements relatif à la protection des communes gardoises de Vergèze et Codognan vis-à-vis des crues du Rhôny. Un projet de renaturation du cours d'eau d'un point de vue écologique et hydromorphologique est mené en parallèle dans le cadre de ce même PAPI.

Les études de niveau Projet font l'objet d'une optimisation par le groupement de Maîtrise d'œuvre afin d'intégrer l'ensemble des contraintes du site. Le Maître d'œuvre est également en charge de la constitution du dossier de Demande d'Autorisation Environnementale Unique.

Contexte

Le Rhôny, petit cours d'eau méditerranéen qui draine les coteaux des garrigues et la plaine de la Vaunage, rejoint la plaine basse du Vistre après la traversée d'un corridor de collines au niveau des communes de Vergèze, Codognan et Mus. Ce secteur fortement urbanisé est par ailleurs compartimenté transversalement par les remblais de l'autoroute A9, de la voie ferrée, de la RN 113 et du canal BRL.

Soumis aux précipitations intenses méditerranéennes, le Rhôny subit régulièrement de fortes crues, à l'origine d'inondations étendues, dont les plus importantes restent celles d'octobre 1988, d'octobre 2014 et de septembre 2021. La protection partielle (selon l'importance et la nature des événements) des zones urbanisées de Vergèze et de Codognan contre les débordements du Rhôny est assurée par une digue en rive gauche de la rivière mise en place dans l'urgence suite à la crue de 1988.

FIGURE 1. Inondation de la RD139 lors de la crue du 14 septembre 2021.

L'expertise de ces ouvrages et les récents événements ont mis en évidence qu'ils ne répondent pas aux objectifs fonctionnels de protection des quartiers urbanisés, ni au cadre réglementaire de sécurité requis pour les digues.

Des études techniques de niveau Avant-Projet / Projet ont été menées entre 2017 et 2021 afin de définir les aménagements à réaliser.

Consécutivement au dépassement substantiel de l'enveloppe de travaux et à l'identification de nouvelles contraintes (contraintes foncières, hydrauliques, hydrogéologiques, urbanistiques...), la co-maitrise d'ouvrage pilotée par l'EPTB Vistre Vistrenque a établi un nouveau contrat de maîtrise d'œuvre intégrant une phase préalable d'optimisation du projet existant afin de tenir compte de l'ensemble des contraintes et enjeux identifiés.

Le projet de « sécurisation et renforcement des digues et renaturation du Rhône » s'inscrit dans une démarche globale de sécurisation des populations et des réseaux vis-à-vis des débordements du Rhône, ainsi que de restauration du cours d'eau.

La nouvelle digue de protection de Vergèze et Codognan va faire l'objet d'une autorisation initiale en Système d'Endiguement ; elle viendra remplacer l'actuelle digue dont l'autorisation arrive à échéance en 2024 et dont l'absence d'efficacité a été démontrée.

Schéma global d'aménagement retenu

Plusieurs solutions ont été analysées par le Maître d'Ouvrage au stade Avant-Projet (rétention amont, augmentation de la capacité de l'ouvrage siphon sous le canal BRL, système d'endiguement avec différents niveaux de protection). Pour atteindre un niveau de protection suffisant tout en étant viable du point de vue technico-économique, le projet a retenu la création d'un système d'endiguement – au sens de l'article R.562-13 du code de l'environnement – en rive gauche du Rhône définissant un niveau de protection pour une crue de période de retour cinquantennale du Rhône (environ 360 m³/s).

L'aménagement permettra la mise hors d'eau pour cette crue d'une zone de 84 ha accueillant 1 260 habitants et 260 emplois côté rive gauche. La zone protégée y est délimitée par la topographie et le fractionnement de la vallée en casiers par les remblais transversaux. La partie urbanisée à l'est de la zone protégée bénéficie d'une protection relative mais reste inondable pour des événements rares après mise en fonction des déversoirs.

En rive droite, l'aménagement permettra la mise hors d'eau de la zone d'activités du moulin Roul vis-à-vis des crues du Rhône jusqu'à une occurrence décennale.

Le schéma global d'aménagement retenu est présenté sur la Figure 2.

FIGURE 2. Schéma d'aménagement.

Le système d'endiguement se compose :

- d'une digue en remblai, remplaçant les digues actuelles de Codognan et de Vergèze sur un linéaire de 2,8 km environ, équipée de cinq déversoirs pour la sécurité structurale après dépassement du niveau de protection ;
- du talus de la voie SNCF étanché et intégré au système d'endiguement sur un linéaire de 50 m côté amont et ponctuellement côté aval dans la zone de raccordement du remblai de la digue.
- des ouvrages linéaires amovibles type batardeaux pour assurer la continuité du niveau de protection au droit des routes transversales (RD139 et RN113) ;

- du talus nord du canal BRL uniquement dans la zone de raccordement avec la digue en remblai ; le canal lui-même est classé en tant que barrage au titre de la rubrique 3.2.5.0 et ne fait pas partie du Système d'Endiguement.
- d'un ouvrage de protection en rive droite au droit de la ZA du Moulin Roul type mur-digue, compensant la légère sur-inondation générée par la protection principale et définissant une zone protégée pour la crue décennale ;
- d'ouvrages annexes participant à la gestion des écoulements en complément du Système d'Endiguement :
 - o cinq bassins de dissipation et de rétention pluviale côté zone protégée : ils ont pour fonction principale d'amortir les surverses organisées en cas de dépassement du niveau de protection mais sont également conçus pour contenir partiellement l'impluvium en cas d'épisode pluvieux intense en concomitance avec une crue du Rhône, limitant l'extension des inondations liées au ruissellement en zone protégée ;
 - o des ouvrages de restitution des eaux pluviales et de surverse au Rhône ;
 - o des protections mécaniques ponctuelles (géogrille) du talus sud du canal BRL compensant le léger sur-aléa lié aux surverses plus précoces du Rhône dans le canal engendrant le débordement de ce dernier vers l'extérieur pour la crue vicennale.

Contraintes du projet

Plusieurs contraintes fortes ont dû être prises en compte pour la définition et l'optimisation du projet :

- contraintes foncières : le tracé de la digue a dû tenir compte de l'urbanisation existante et des projets d'urbanisme en cours de développement, en particulier la création à court terme d'une voie d'accès au pôle d'échange multimodal implantée en pied de digue, tout en limitant l'empiétement sur le lit majeur du Rhône susceptible de générer des sur-aléas dans les zones non protégées ;
- contraintes hydrauliques : la digue doit garantir la protection à pied sec jusqu'à une crue d'occurrence cinquantennale, l'absence d'augmentation du risque en cas de défaillance fonctionnelle ou structurelle, y compris en phase chantier, tout en garantissant l'absence d'impacts de sur-inondation en périphérie du projet (sites industriels, zones agricoles, habitations isolées) ;
- contraintes hydrogéologiques : le projet se situe dans le périmètre éloigné de deux champs captants destinés à l'eau potable. La conception du projet doit démontrer l'absence d'impact sur la ressource en eau ;
- contraintes environnementales : l'implantation d'une digue implique sur une partie du linéaire, essentiellement en aval de la voie ferrée, le déplacement du lit actuel du Rhône. Le projet fait l'objet d'une Étude d'Impact visant à évaluer les incidences du projet, en phase chantier et en phase exploitation, et à proposer les mesures d'évitement, réduction et compensation adaptées ;
- contraintes patrimoniales et archéologiques : des vestiges archéologiques sont susceptibles d'être trouvés dans la zone du projet qui doit faire l'objet d'un diagnostic archéologique préalablement aux travaux.

Optimisation de la conception

L'optimisation du projet a porté notamment sur :

- le profil-type de la digue en remblai : la digue zonée avec masque argileux côté eau initialement envisagée a été remplacée par une digue homogène en limons argileux munie d'un filtre-drain en pied côté zone protégée :
 - o afin de mettre à profit les matériaux disponibles sur site (en particulier les matériaux sortis du nouveau lit mineur du Rhône) et en visant un équilibre déblais/remblais, ce qui réduit l'incidence environnementale ;
 - o afin de simplifier et sécuriser la mise en œuvre des matériaux.

- le tracé de la digue :
 - o la position et la configuration de la digue ont été optimisées au droit de la commune de Vergèze afin de préserver autant que possible une zone boisée et afin de dégager une emprise suffisante à l'implantation de la future voie d'accès au pôle d'échanges multimodal tout en limitant l'incidence hydraulique : décalage localisé de l'axe de l'ouvrage, mutualisation de fossés et pistes ;
 - o dans les zones devant faire l'objet d'un déplacement du lit mineur du Rhône, le tracé a localement été décalé de quelques mètres vers l'ouest afin de préserver la ripisylve existant en bordure du lit actuel et utiliser la partie du lit non comblée comme fossé pluvial ;
 - o dans la mesure du possible, les limites foncières ont été prises en compte afin d'éviter un morcellement des parcelles.
- la conception technique des raccordements du remblai sur la voie ferrée, la RN113 et le canal BRL, afin de garantir la continuité de la protection assurée par le système d'endiguement, sans impacter structurellement les ouvrages interceptés ;
- la conception technique des dispositifs de batardage de la RD139 et de la RN113 : les dispositifs classiques de panneaux amovibles ont été remplacés par un système de porte blindée coulissante afin de faciliter et sécuriser l'exploitation en période de crue et la gestion de la circulation ;

FIGURE 4. Exemple de système de batardage.

- La conception des raccordements aux rues de la Monnaie et de Védière : le profil en long a été adapté (rehausse de l'altimétrie de la chaussée au droit de la digue à 30 cm au-dessus de la crue de protection) afin de garantir le niveau de protection sans nécessiter la mise en œuvre de dispositifs de batardage ce qui sécurise le fonctionnement du système ; la conception des nouveaux ponts prend en compte des critères hydrauliques et environnementaux (absence de pile centrale pouvant faire obstacle, franchissabilité par la petite faune) ;
- L'emprise et la profondeur des bassins de dissipation :
 - o Afin de limiter les emprises foncières utilisées ;
 - o Afin de limiter les nuisances potentielles au voisinage (nivellement du fond évitant la stagnation des eaux, traitements paysagers) ;
 - o Afin de garantir l'absence d'impact sur la nappe d'accompagnement du Rhône.
 - o Afin de permettre la restitution gravitaire des eaux au Rhône quand le niveau de celui-ci est redescendu après la crue (exutoires équipés de clapets anti-retour), en évitant autant que possible la création d'ouvrages traversants dans la digue ;
 - o Tout en remplissant leur rôle de dissipation de l'énergie de surverse et de rétention partielle de l'impluvium.
- Le dévoiement provisoire ou définitif des réseaux, en tenant compte des projets du SIVOM du Moyen Rhône d'amélioration des réseaux AEP, EP et EU ;
- L'amélioration du fonctionnement écologique et hydromorphologique du cours d'eau. L'étude a porté sur un projet d'ensemble cohérent de mesures de renaturation couvrant le linéaire depuis l'autoroute A9 jusqu'au canal BRL, zone dans laquelle le Rhône a été fortement artificialisé, affectant son fonctionnement. Le projet de renaturation s'est attaché à reconstituer un fonctionnement aussi naturel que possible du cours d'eau (respect des pentes morphologiques, remise en eau de bras morts, méandrage, suppression d'obstacles à la continuité piscicole) tout en préservant la ripisylve existante. En aval de la voie ferrée, dans la zone nécessitant un déplacement du lit actuel du Rhône du fait du projet d'endiguement, ces mesures de restauration constituent une mesure compensatoire au projet d'endiguement ;
- Intégration au projet de dispositions favorisant les mobilités douces et sécurisées : chemins de promenade, piste cyclable, circulation sécurisée pour les piétons

(franchissement de la RN113 en particulier).

FIGURE 5. Coupe-type de principe de l'aménagement.

Conclusion

Le projet de création/reconstruction d'un Système d'Endiguement cohérent pour la protection des communes de Vergèze et Codognan vis-à-vis des crues du Rhône, quoique de conception générale relativement classique, s'est attaché à prendre en compte au mieux les contraintes et particularités locales et a été établi en synergie avec le projet de renaturation du cours d'eau visant à améliorer globalement son fonctionnement écologique et hydromorphologique, au-delà de la seule problématique inondation. C'est un exemple d'opération caractéristique d'une gestion intégrée à l'échelle d'un bassin versant associant tous les acteurs du territoire et conjuguant protection physique des populations et restauration des milieux aquatiques favorisant le ralentissement des écoulements, tel que souhaité dans les objectifs du PAPI. Ceci génère un très long travail technique mais également de concertation et de gouvernance afin de fédérer l'ensemble des acteurs de ce territoire et mobiliser les crédits associés.